

АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ҲУҚУВЧИЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАНИШГА МОТИВАЦИОН ЁНДАШИШ ИЖТИМОЙ ЗАРУРИЯТ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7175933>

Юсупов Лутфулло Сайитгураевич

*Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти академик лицей
директори*

Тезкор ахборот ҳамда кескин глобаллашув даврида чет тилларини ўрганишда мотивация муаммоси энг долзарб масалаларидан бирига айланиб бормоқда. Илм-фан тараққиёти ва глобаллашув, миллатлараро мулоқот тиллари бўлган чет тилларини, хусусан, инглиз тилини пухта ўрганишни тақозо этмоқда. Чет тилларини ўрганиш жамиятнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий, ҳам умумий маданий тараққиётининг асосий омилларидан бири эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Айниқса, ҳозирги интернет ва информатсион -технологик асрда маълумотларни аслидан олиш, интернет орқали янги технологияларни кузатиш ва ўрганиш, интернет орқали харидларни амалга ошириш, умуман олганда, халқлар ўртасидаги ижтимоий иқтисодий ва маданий алоқаларни йўлга қўйиш ва мустақамлаш учун чет тилларини ўрганишнинг ўрни беқиёс ҳисобланади. Шу боис, мамлакатимизда сўнгги йилларда хорижий тилларни ўрганишга, хусусан, дунё коммуникатив тили бўлган инглиз тилини ўрганишга бўлган қизиқиш ва талаб сезиларли даражада ошгани ортиб бораётганли ажабланарли эмас. Ушбу жараёни тизимли равишда йўлга қўйиш учун ҳукуматимиз томонидан таълим тизимида изчил ислоҳотлар ўтказилди ва бу ислоҳотлар чет тилларини ўқитишда ҳам туб ўзгаришларни юзага келишга туртки бўлди. 2012 йил, 10 декабрдаги “Чет тилларини ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари ” тўғрисидаги ПҚ-1875сонли қарори, хорижий тилларни бошланғич синфлардан бошлаб узлуксиз ўқитилишнинг ўқитилишини йўлга қўйиш, давлат таълим стандартларини халқаро андозаларга мос равишда такомиллаштирилиш, таълим тизимининг барча босқичлари учун ҳуқуқ дастурларининг мазмунини янгилаш, таълим жараёнини замонавий технология ва янгича ёндашув замирида ташкил қилишни тақозо этади¹ [1].

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов: “Мамлакатимизда хорижий тилларни ўрганиш учун миллий асосдаги жадаллаштирилган методикани тайёрлашни тезлаштиришимиз керак. Талабаларда чет тилида соф, равон ва хатосиз гапириш, мулоқотга эркин кириша олиш кўникмасини ҳосил қилиш тил ўқитувчиларининг олдида қўйилган пировард мақсадларидан бири ҳисобланади,” [2] деб таъкидлаган эдилар. Бу эса чет тиллари ўқитувчиларининг хорижий тил ўқитишнинг илғор метод ва услублар усуллар ёрдамида ўқувчиларнинг чет тил ўрганишга мотивациясини уйғотиш ҳамда коммуникатив компетенцияни мотивацион ёндашув асосида ривожлантириб бориш айна долзарб масала эканлигини кўрсатади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев : “Мамлакатимизда хорижий тилларни ўргатиш бўйича келажак учун мустаҳкам пойдевор бўладиган янги тизимни йўлга қўйиш вақти-соати келди. Биз рақобатдош давлат қуришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйган эканмиз, бундан буён мактаб, лицей, коллеж ва олий ўқув юрти битирувчилари камида 2 та чет тилини мукамал билишлари шарт. Бу қатъий талаб ҳар бир таълим муассасаси раҳбари фаолиятининг асосий мезонига айланиши лозим,”² [3] –деб айна масалани долзарб эканлигига урғу бердилар. Ушбу масалани жойларда тарғиботини олиб бориш ва ижросини таъминлаш мақсадида, 2021 йил, 19 май куни “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5117 қарори эълон қилинди. Юқорида айтилганларнинг барчаси “чет тили” фанининг таълим муассасаларида таълим фани сифатидаги нуфузини сезиларли даражада оширади. Бу ўз-ўзидан мотивация тушунчасини биринчи ўринга олиб чиқади. Албатта, ўрганишда мотивация муаммоси ҳар бир фанга таалуқли ҳисобланса да, ҳисобланса-да лекин, у айниқса, чет тилини ўрганишда жуда аҳамиятлидир. Гап ўқув фанининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, бу ўрганувчидан маълум бир билим ва мулоқот кўникмаларига эга бўлишни талаб қилади. Кўпинча, бу ўрганувчилар учун маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради ва мотивация йўқолишига сабаб бўлади.Шунинг учун мотивация чет тилини ўрганишда асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида кўрилади, мотивлар шахснинг субъектив дунёсига таалуқли бўлиб, унинг ички мотивлари билан белгиланади [4]. Шунга кўра инсон чет тилига ҳақиқатда

эхтиёж сизса, яъни рағбатланса, уни ўргана олади. Тилшунос олим Злотан Дёрнеи (2013) сўзларига кўра мотивация - бу ўрганиш истагининг бир тури. Ўқув муҳитида иккинчи тилни ўргатиш учун ўқувчиларда биринчи навбатда тилни ўрганиш истаги бўлиши кераклиги ва мотивация хорижий тилни ўрганишни бошлаш учун асосий туртки бўлишини ҳамда кейинчалик узоқ муддатли ўрганиш жараёнини давом эттириш учун асосий ҳаракатлантирувчи куч эканлигини таъкидлайди. Бундан ташқари, Дёрнеи, мотивация бериш орқали, ҳатто минимал қобилиятга эга бўлган шахслар ҳам узоқ муддатда кўзланган мақсадларга эришишлари мумкинлигини ва яхши ўқитиш билан бирга мос ўқув дастури ўрганувчиларнинг муваффақиятини таъминлашда алоҳида аҳамиятга эга эканлигига ишонади. [4]. Барча олимлар чет тилларини ўргатишда мотивация муҳим рол ўйнашини даъво қилишса-да, улар “мотивация” тушунчасини турлича изоҳлайдилар. Келинг “мотив” ва “мотивация” қандай тушунчалар эканлигини биргалашиб кўриб чиқсак. Аввало, “мотив” ҳамда “мотивация” ҳақидаги тушунчаларни изоҳлаймиз. Олимлар “мотив” тушунчасига турлича изоҳ берганлар: А. Маслоунинг фикрича, мотив бу эҳтиёжлар йиғиндисидир К. Вилюнас эса борлиқ шароитларини мотив деб ҳисоблайди, Г. А. Ковалёв мотив ахлоқий ва сиёсий муносабатларни тушуниш кераклигини уқтирса, Ж. Годафрой субъектнинг ҳаракат қилиши керак бўлган мақсадни мотив деб тушунади [6].

“Мотив – инсон фаолиятида муайян мақсадни бажаришга сабаб бўлувчи омил, ваз. Мотив шахсни, ҳаракатга ва фаолиятга ундовчи, эҳтиёжнинг юксак шакли сифатида пайдо бўлувчи ички туртки ҳисобланади.” [7]. Шунинг учун бу концепция мумкин бўлган барча жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда, ҳар томонлама ёндашишни тақозо қилади.

Мотивация ҳам психик ҳодиса сифатида турлича изоҳланади: бир ҳолатда - қўллаб-қувватловчи ва йўналтирувчи, яъни хатти-ҳаракатни белгиловчи омиллар мажмуи сифатида (К. Мадсен, 1959; Ж. Годафрой, 1992), бошқа ҳолатда - мотивлар тўплами сифатида (К. К. Платонов, 1986), яна бир бошқа ҳолатда эса – организмнинг фаоллигини келтириб чиқарадиган ва унинг йўналишини белгиловчи импульс сифатида тавсифланади. Бундан ташқари, мотивация муайян фаолиятни ақлий тартибга солиш жараёни сифатида ҳам кўрилади (М. Ш. Магомед-Еминов, 1998), мотивнинг ҳаракатланиш жараёни сифатида ва аниқ фаолият шакллари пайдо бўлишини, йўналишини ва усулларини амалга оширувчи механизм сифатида (И. А. Жидарян, 1976), хатти ҳаракатларга туртки бўлган мотивлар

мажмуаси (В.К.Вилюнас, 1990) [8, б. 65] сифатида олимлар томонидан таърифланади.

Шундай қилиб, олимлар изланиш ва хулосаларидан келиб чиққан холда, мотив ва мотивация тушунчаларига қуйидаги таърифларни беришимиз мумкин. «Мотив» тушунчаси (лот. *movege* – ҳаракат, суриш) маъносини ифодалаб, фаолиятга рағбатлантириш, ҳаракат ва хатти-ҳаракатларнинг рағбатлантирувчи сабаб ва омилни англатади. Демак, мотивация орқали билим олишга эҳтиёж ҳосил бўлади. Эҳтиёж туфайли олинган билим хотирада узоқ сақланади, билимлар пухта бўлишига замин яратилади. Мотивлар ҳар хил бўлиши мумкин: фаолият мазмуни ва жараёнига қизиқиш, жамият олдидаги бурч, ўзини ўзи тасдиқлаш ва бошқалар. Масалан, олимни илмий фаолиятга қуйидаги мотивлар сабаб бўлиши мумкин:

1) ўз-ўзини англаш; 2) когнитив қизиқиш; 3) ўзини ўзи тасдиқлаш; 4) моддий рағбатлантириш (пул мукофоти); 5) ижтимоий мотивлар (масъулият, жамиятга фойда келтириш истаги);

Мотивация - бу шахснинг фаоллигини белгиловчи рағбатлантирувчи омиллар мажмуи; шулар жумласига инсон хулқ-атворини белгиловчи мотивлар, эҳтиёжлар, рағбатлар, вазият омиллари киради.

Хулоса қилиб айтганда, мотивация ўқувчида билим, малака ҳосил қилишда зарурий эҳтиёж ҳисобланади. Чунки эҳтиёж туфайли ўрганилган билим самара беради. Инглиз тили ўрганишда ўқувчининг креативлигини ривожлантиришда ҳам у бирламчи восита ҳисобланади. Айниқса, академик лицей ўқувчиларининг билиш фаоллигини таъминлашда ҳам ушбу жиҳатларни шакллантириш асосий масалалардан биридир. Бошқача қилиб айтганда, мотивацияни ҳаётий фалсафанинг пойдевори, дейиш мумкин. Агар ўқувчи ҳис туйғу ва эътиқодини тўғри йўлга сола олса, мустақил фикрлаш, ижодийлик, тўғри йўналган бўлади. Чунки мотивация ягона мақсад ва ўзаро боғлиқни таъминловчи тамойиллар асосида амалга оширилади. Ўқувчи шу тамойилларни ўрганиб, ўзининг феъл-атворига сингдира олсагина ҳақиқий муваффақиятга эриша олади. Инсон самарали яшаш учун шахс этикаси олдинга чиқиши лозим. "Шахс этикаси икки асосий йўналишни ўз ичига олади: 1. Инсон ва жамият ўртасидаги алоқа усуллари; 2. Ижобий руҳий муносабат." Инсон онги ўзи англаган, тушунган, қизиққан ҳар қандай нарсага эриша олади. Демак, мотивация ўқувчи билимни тушуниш ва эгаллашда бирламчи восита бўла олади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, шубҳасиз, мотивация ҳамма нарсага катта таъсир қилади, инсон фаолиятинг барча турларига, шу жумладан ўқиш билиш фаолият турига ҳам. Мотивациянинг бундай тури ўқув мотивацияси ёки ўқув фаолиятининг мазмунини билиш мотиви деб аталади. Назарий ва амалий таълим жараёнида, тадқиқотчилар "таълим фаолиятига киритилган мотивациянинг маълум бир тури" сифатида тавсифланган ушбу ўқув мотивациясига катта эътибор қаратишади [8].

Мотивация атамаси материални ўзлаштириш даражасига, кўникма ва қобилиятларни ривожлантириш самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган мукофот ёки рағбатлантириш тизимини англатади. Шу боис, чет тилларини ўқитиш методикасида ўқув мотивини шакллантириш нафақат бутун таълим жараёни учун, балки ҳар бир ўқитувчи учун ҳам ҳаммаша муҳим устувор вазифа ҳисобланади. Мотивация ҳар қандай мақсадга эришишнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳар қандай таълим жараёнига, айниқса хорижий тилни ўрганишга ижобий таъсир кўрсатадиган муҳим омилдир. Салвин (Реҳман ва бошқалар, 2014 й) мотивацияни вақт ўтиши билан хатти-ҳаракатларни фаоллаштирадиган, бошқарадиган ва сақлайдиган ички жараён сифатида таърифлаган. Мотивация барқарор эмас, у вазиятга қараб ўзгаришга мойил ва вақт ўтиши билан ҳам ўзгаради (Gass and Selinker, 2008). Рис ва Уолкер (Reese and Walker, 2001 й) мотивация хорижий тилни ўрганиш жараёнида асосий омил эканлигини таъкидлайди. Улар мотивацияси юқори бўлган кам таъминланган ўқувчилар, ақлли аммо мотивацияси паст бўлган ўқувчиларга нисбатан кўпроқ муваффақиятларга эришиши мумкинлигини ҳам урғу бериб ўтганлар [10]. Баъзида ўқувчилар таълим даргоҳига юқори мотивация билан келишади ва бунда холларда чет тили ўқитувчисининг асосий вазифаси ўқувчиларнинг мотивациясини сақлаб қолиш, сўндиришга йўл қўймаслик ва максимал даражада уни оширишдан иборат бўлади.

Чет тили ўқитувчисини ўқувчиларни инглиз тили ўрганишга бўлган қизиқишини қай тарзда ривожлантириш ва бу қизиқишни қай ҳолатда узоқ муддатда сақлаб туриш мумкинлиги ҳақидаги савол доимо қийнаб келади. Шунини эсда тутиш керакки ўқув мотивацияси ижтимоий омиллар билан чамбарчас боғлиқ, чунки ўқув мотивациясига таъсир қилувчи кўплаб омиллар жамият ва ижтимоий шароитлар таъсирида шаклланади. "Ўқув мотивацияси асосан ижтимоий жиҳатдан шартланганлиги туфайли, уни педагогик жараёнда бошқариш имкониятлари жуда кенг" [11]

Мотивацияга таъсир этувчи омиллар ижтимоий омиллар билан чегараланиб қолмайди шу билан бирга шахсга ҳамда ёшга оид, маданий ва шунга ўхшаш бошқа кўплаб мавжуд омиллар ҳам таъсир этиши мумкин. Юқорида айтилганларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, айтишимиз мумкинки, "ҳар бир ҳолатда чет тилини ўрганиш мотивацияси пировард натижада ижтимоий-когнитив, шахсий-ахлоқий ва прагматик мотивларнинг уйғунлигидан иборат" [12]. Инглиз тилини пухта ўрганишда айниқса, Гарднернинг фикрлари диққатга сазовордир. У (1985) ўқувчининг йўналишини ёки хорижий тил ўрганишдаги мотивация омилларини икки турга ажратди: интегратив мотивация ва инструментал мотивация. Ҳар икки турдаги мотивация, турли ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда, "хорижий тилни муваффақиятли ўзлаштиришда ўз таъсир кучига эга" [13]. Браун (1994) фикрига кўра "интегратив мотивация шахсий ривожланиш ва маданий жихатидан мукамаллашиш" [13] учун тил ўрганишни назарда тутади, яъни ўқувчи ана ўша тилда сўзлашувчи одамларни тушуниш, улар билан мулоқотга киришиш ҳамда ўша жамият аъзоси бўлиш учун тил ўрганишни хоҳлайди. Масгорет ва Гарднер (2003) интегратив мотивацияга эга бўлган ўқувчиларни бошқа тил жамоалари учун очиқ, шунингдек, ўқув жараёни давомида ўрганишга мойиллик билдирган ҳамда атрофдиларга нисбатан доимо ижобий муносабатга эга бўлган ўқувчилар сифатида таснифлайди. Бундан ташқари, интегратив мотивацияланган ўқувчилар, айниқса, қийинчиликлар ёки қийин вазифаларга дуч келганда, ўқув билиш жараёнида кўпроқ қатъиятли бўлишади. Бунинг сабаби улар ўзларининг таълим мотивларини яъни тил ўрганишга бўлган эҳтиёж ва сабабларини шахси фазилатида сифатида баҳолайдилар ва айнан шу туфайли интегратив мотивацияланган ўқувчилар хорижий тилларни ўрганиш учун барча имкониятларини ишга соладилар. Гарднер ва бошқалар (1983) инструментал мотивацияни "фойда мақсадида ўрганиш" сифатида таърифлаганлар. Бу турдаги ўрганувчилар хорижий тилни ижтимоий ахамиятидан кўра маълум бир прагматик фойда олиш учун ўрганадилар. Шу сабабли, биз ўқувчиларнинг хорижий тилни ўрганишга бўлган инструментал мақсадлар шахслараро муносабатлар билан боғлиқ бўлмаган баъзи мақсадларга эришиш учун йўналтирилган қараш деб ҳам қабул қилишимиз мумкин. Инструментал мақсадлар, ўқувчиларнинг олий таълим муассасаси талабасига айланиш учун инглиз тилини ўрганишга ундайди, шунингдек, ўқувчиларни олий таълим муассасида давлат стипендиялари, лойиҳа ҳамда турли дастурларда муваффақиятли иштирок этиш учун ва шу

орқали давлат томонидан эълон қилинган бирон бир имтиёзни қўлга киритиш мақсадида хорижий тилни ўрганишга рағбатлантиради. Инструментал мақсадлар ўқувчиларни нафақат ўқишда балки истиқбол режаларида номдор компанияларда ишлаши ва даромади юқори бўлган иш жойларини қўлга киритиш мақсадида ҳам хорижий тилларни ўрганишга туртки беради. Бу инструментал мақсадлар ўрганувчиларда ижтимоий мавқеъ ёки ўзига бўлган ишончни оширишга хизмат қилиши, шунингдек бизнес имкониятларини очиши ва ишдаги ўсишга туртки бўлиши ҳамда таълимдаги ижобий ўзгаришларга ҳам сабаб бўлиши мумкин (Saville, 2006). Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда, инструментал мотивация имтиҳонларни топшириш, молиявий муқофотлар, яхши мавқеъ ёки мактабни муваффақиятли якунлаш, даромадли ишга кириш каби ташқи мақсадлардан келиб чиқадиган мотивация билан боғлиқ бўлган бир гуруҳ омиллардан иборат деб хулоса қилишимиз мумкин.

Юқорида келтирилган илмий асосларга таянган ҳолда Ўзбекистонлик ўқувчиларни хорижий тилларни ўрганиши инструментал мотивацияга эга дейишимиз мумкин. Бунинг сабаби шундан иборатки, ўқувчилар хорижий тилларни, хусусан инглиз тилини шу тилда сўзлашувчи жамиятларга интергация яъни қўшилиши учун эмас балки келажакдаги мақсадларини амалга ошириш инструменти, яъни воситаси сифатида ўрганади. Академик лицейларда инглиз тилини ўргатиш ўқувчиларнинг инглиз тили китоблари ва журналларини ўқиб таржима қила олиш, фан ва техника тараққиёти ҳақидаги маълумотларни аслидан ўқиб ўрганиш ҳамда келажакда нуфузли олий таълим муассасалари имтиҳонларидан муваффақиятли ўтиб олиш каби эҳтиёжларини тўлақонли қондиришга асосланган. Айниқса, ҳозирги глобаллашув даври ҳамда юртимизда бўлаётган ислохотлар жараёнида инглиз тилини ўргатишга бўлган муносабат ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ масалага айланган. Демак, биз ўқувчиларимизни интегротив ва инструментал мотивацияларини аниқлаб олдик, яъни уларни истиқбол режаларига киритилган тил ўрганиш мақсадлари нимадан иборат эканлигига аниқлик киритганимиздан сўнг энди бу ўқувчиларни тил ўрганишга бўлган қизиқишларини қандай тарзда узоқ муддатли жараёнда ушлаб туришимиз ва ривожлантириб боришимиз ҳақида фикр юритсак. Бунинг учун аввало шахс мотивациясининг яна икки тури билан танишиб олсак. Бу ўз навбатида мотивациясининг яна икки турини ўрганишни тақозо этади: билан танишиб Олимлар мотивацияни яна икки турга бўлганлар: ички мотивация (intrinsic motivation) ва ташқи мотивация (extrinsic

motivation). Дёрнеи (1998) ички ва ташқи мотивацияга қўйидаги таърифни беради. Ички мотивация бирор бир шахсни маълум бир машғулоти ёқтирганидан , ундан завқ олганидан шуғулланишликка ундайди. Ташқи мотивация эса бирор бир мукофот (пул, моддий бойликлар)ни қўлга киритиш, инсонлар эътиборини қозониш ёки жазодан қутулиш каби ташқи таъсирлар натижасида вужудга келади [15]. Масалан, теннис ўйинчиси теннисни мукофотни қўлга киритиш мақсадида ўйнаса бу ташқи мотивация таъсири остида, теннисни ёқтиргани туфайли ўйнаса ички мотивация натижасида ҳаракатланган бўлади. Худди шунингдек ўқувчи ҳам яхши баҳо олиш мақсадида ёки паст баҳо олишидан хавфсираб тиришқоқлик билан ҳаракат қилиб ўқиши ташқи мотивация таъсири натижасида рўёбга чиққан ҳисобланади. Ички мотивация таъсири остида бажарилган ишлар самаралироқ бўлиши олимлар томонидан бирдек эътироф этилган. R.M. Ryan ва E.L. Deci, шахсни ўрганиш ва билим олишга бўлган кучли ички истак хошиши уни мақсад сари йўналтиргани боис, ички мотивация муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайдилар. Ташқи мотивация эса шахсни ташқи омиллар таъсир натижасида мустақил ишлашида ҳамда ўз ўзини назорат қила олишида ҳам сезиларли даражада ўзгариши мумкин. Шунга кўра, ташқи мотивация ҳам бир неча турларда ифодаланиши мумкин, биринчи ҳолатда, ташқи мотивацияга эга бўлган ўқувчилар бирон бир иш ҳаракатни зўрлик билан, истамай ва норози ҳолатда амалга оширса, иккинчи ҳолатда эса шахсни ички иродасида акс этган мажбурий истак хошишини амалга оширувчи ҳаракатда ўз ифодасини топади [16].

Шубҳасиз, чет тилини ўқитиш жараёнининг самарадорлиги кўплаб омилларга боғлиқ, аммо чет тили дарсида мотивация жуда муҳим рол ўйнайди. мотивлар ва мотивация ўқув жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Ўқувчиларнинг таълим жараёнига қизиқиш даражасини оширишга имкон берадиган асосий восита - мотивациядир. Шундай экан, бутун таълим тизими ва ўқитувчилар ушбу тизимнинг энг муҳим субъекти сифатида доимо мотивация тамойилига катта эътибор беришлари, ўқувчиларда ўқув материалига қизиқиш уйғотадиган вазиятларни топиши ва ўқувчиларни тил ўрганиш жараёнига жалб қила олишлари ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришиш учун ўқитувчилар ўқиб ўрганишнинг ташқи ва ички мотивацияларини кучайтиришлари керак. Юқорида айтилганидек, ички мотивлар ташқи мотивлардан устун туради, чунки ташқи мотивацияда ўқувчи ташқи шароитлар (масалан, ўқитувчилар ёки таълим муассасаси ва бошқа ташқи омиллар) таъсирида таълим

фаолиятини амалга ошириши мумкин, ички мотивация эса мавҳум бўлиб, завқ, қониқиш, мақсадга эришиш ҳисси билан боғлиқлиги туфайли, у инсоннинг мақсад томон харакантиради ва ҳатто ташқи мотивларни ўзгартириш таъсир кучига ҳам эга. В.А. Сухомлинскийнинг сўзларига кўра, "бизнинг тузаётган режаларимиз, олиб бораётган барча изланишларимиз ва қабул қилаётган дастурларимиз талабанинг ўқиб ўрганишга ундамаса, хаммаси бекор ..." [17]. Олимнинг сўзларидан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, чет тили ўргатиш учун қабул қилаётган хар қандай режа ва дастурлар аввало ўқувчиларни ички мотивларини кўзғатиши ва шу асосда ўқувчиларни ўқув билиш фаолиятига туртки бериши керак. Демак дарсларни қизиқарли ташкил қилинишида ҳамда ўқувчиларнинг тил ўрганиш мотивациясини ўстиришда ўқитувчи нималарга ахамият бериши керак. Оксфорд ва Шеарин (1994) ўзларининг асосий мақолаларида ўқитувчиларнинг ўқувчиларни тил ўрганишга бўлган қизиқишларини ошириш масъулияти борлигини таъкидлаганлар. Ўқувчиларнинг тил ўрганиши ўқитувчининг иштироки билан чамбарчас боғлиқ деган даъводан ташқари, Оксфорд ва Шеарин шунингдек, ўқитувчилар талабаларнинг тил ўрганиш ҳақидаги тасаввурларини ўзгартиришга қодир эканлигига ҳам урғу берганлар. Шунинг учун улар чет тили дарсларида ўқувчиларнинг мотивацияни бир маромда ушлаб туриш учун ўқитувчилар бажариши керак бўлган қуйидаги вазифаларни санаб ўтганлар: (1) ўқитувчилар, мотивация вақт ўтиши билан ўзгариб туришини ёдда сақлашлари керак; шу боис ўқувчиларидан хорижий тилни ўзлаштиришга оид бўлган топшириқларга уларнинг қизиқишларини сўраши ва шу асосда дарс ташкил қилиниши ўқитувчи ва ўқувчи учун ҳам манфаатли бўлади, (2) ўқитувчилар чет тил ўрганиш юзасидан берилган топшириқларни муваффақиятли ёки муваффақиятсиз бажарилганига ўқувчиларнинг ишончини шакллантиришда кўмак берадилар. Қачонки ўқитувчилар ўқувчилар онгига чет тилини ўрганиш имконсиз иш эмаслигини балки амалга ошириши мумкин бўлган фаолият тури деган фикрни сингдирсагина, ўқувчилар ўртасида ўқув жараёнига нисбатан ижобий муносабат пайдо бўлади, (3) ўқувчиларнинг тил ўрганиш мотивациясини шакллантиришда ўқитувчиларнинг муҳим вазифаларидан учинчиси, тил ўрганиш жараёни ақлий жиҳатдан осон вазифа эмаслигини ўқитириш ва бу масъулиятни хис қилдириш орқали истиқболда муваффақият эшикларига замин тайёрланади [18]. Хорижий тилни муваффақиятли ўзлаштириш биринчи навбатда ўқувчи шахсининг ўзига боғлиқ, дея умумэътироф этилган ғояга

қарамай, ўқитувчиларнинг шахсияти ўқувчиларнинг тилни ўрганиш ва ўзлаштиришда асосий ва ахамиятли омил эканлиги бирдек эътироф этилган (Оксфорд ва Шеарин, 1994).

Ўқув мотивациясини шаклланишида ва ўсишида синфда шаклланган муҳит ҳам катта аҳамиятга, ўқитувчи ўқувчи орасидаги ижобий муносабатлар, ўқувчиларнинг ўзаро ҳамжиҳатлиги ҳам ўқув мотивациясини ривожланишига муҳим хиссасини қўшади. Ўқувчиларнинг бир бирига бўлган дустона ёрдами, билим олиш учун шаклланган соғлом рақобат муҳити нафақат ўқувчиларни билим олишга бўлган иштиёқини кучайтиради, шу билан бирга уларни ўзига бўлган ишончни мустахкамланишига ҳам катта хизмат қилади. Айниқса, ҳозирги чет тилларни ўқитиш замонавий методикасида ўқувчининг мавзунини ўзлаштиришига тенгдошлари томонидан билдирилган муносабати юқори баҳоланади. Хорижий давлатлар таълим жараёнида “peer support” яъни тенгдоши томонидан қўллаб қувватланиш ҳамда “peer assessment” тенгдоши томонидан баҳоланиш каби услублар кенг қўлланилади. Бундай услублар айниқса тортинчоқ, камгап, уятчанг каби шахсий хислатларга эга бўлган ўқувчиларни дарс жараёнига жалб қилишга, дарс мавзуларини яхши ўзлаштиришга ҳамда уларда билим олиш учун фаол ҳаракатлантиришга жуда қўл келади. Шунинг учун ҳам Гарднер (1985) чет тили ўрганиш, нафақат ўқитувчининг маҳоратига балки ўрганувчининг ўзининг мотивациясига яъни мақсадга эришиш учун истак хоҳиш ҳамда ҳаракат жамланмаси боғлиқлигига урғу берган. Veronica (2013) ҳам ушбу масала юзасидан шундай фикр билдирган “ ўқувчиларнинг чет тили ўрганишида ўқитувчиларнинг тутган роли муҳим бўлишига қарамай, ўқувчиларнинг тил ўрганиш мотивациясига таъсир қилувчи яна бир омил борки у тил ўрганувчиларнинг қизиқиш даражасини белгилайди, бу ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида ўрнатилган ижобий муносабатлардир ” [21]. Бундан ташқари, муаллифга кўра, ўқувчиларнинг тил ўрганиш ўқувчиларда тил ўрганишга мотивацияси уйғотиш ва ривожлантириш яқка ўқитувчининг иши эмас, балки бунга ота оналар ҳамда кенг жамоатчилик жалб қилиниши керак бўлган муҳим ижтимоий вазифадир. Айниқса, шу ўринда ота оналар ва ўқитувчилар ҳамкорлиги алоҳида аҳамият касб этади, улар биргаликда ўқувчиларнинг тил ўрганишга бўлган иштиёқини оширишда елкама елка ишлаш зарурлигини алоҳида таъкидлайди. Бундан ташқари Veronica нинг таъкидлашича инсон мотивацияси глоббалашган жамиятнинг ижтимоий функциялари томонидан белгиланади, бу жамиятда муваффақиятли

фаолият юритиш эса тил фойдаланувчиларидан таълим муассасаларида ўргатилган хорижий тилдан самарали тарзда фойдаланишни тақозо этади.

Ўқувчиларнинг тил ўрганиш мотивларига таъсир этувчи асосий омиллар ҳақида юқорида олимларнинг фикрлари ҳамда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари баён қилинди, шундай бўлса-да, тил ўрганиш мотивациясига бевосита таъсир қилувчи яна бошқа факторлар мавжудлигини ҳам эсдан чиқармаслик керак. Бу факторлар сирасига айнан таълим муассасалари яъни умумтаълим мактаблари, академик лицейлар ёки мактаб коллеж, техникумлар ҳамда олий таълим муассасалари ва уларда олиб борилаётган таълим фаолияти киради. Дёрнеи ва Сиза (1998) таълим муассасаси, ўқувчиларнинг иқтидорини кашф этиш, бошқа фанлар қатори чет тилларини ўрганиш мотивациясини ўстириш ва ривожлантириш учун энг қулай бўлган маскан дея таъкидлаган. Айнан ушбу жойда ўқувчилар тил ўрганиш иштиёқини орттиришига, шу билан бирга, уни сусайишига ёки аста секин йўқолишига таъсир қилувчи омиллар билан тўқнашади. Таълим муассасаси ўқитувчи ва ўқувчиларнинг эркин ижодий фаолият юритиши учун етарли шароит билан таъминлаши, муассаса жамоасида соғлом ва ўрганиш мухитини шакллантиришга масъул ҳисобланади. Яратилинган қулай шароит ва илмий мухит ўз навбатида ўқувчиларнинг ўқув мотивларига ҳам ижобий таъсирини ўтказади.

Академик лицейлар олий таълим муассасалари (ОТМ) қошида фаолият юритганлиги туфайли ўқув жараёни ва маънавий маърифий тадбирлар ўзаро ҳамкорликда ташкил қилинади, бу ҳам, албатта, ўқувчиларнинг ташқи мотивациясининг ўсишига, яъни ўқувчилар ОТМ талабасидек ҳис қилишига ва жараёнларда фаол иштирок этишига туртки беради. Академик лицейда чет тили ўқув режа ва дастурлари давлат таълим стандартларида белгиланганидек, CEFR – Умумевропа чет тилларни ўрганиш босқичлари талабларидан келиб чиққан ҳолда ташкил қилинади. Ўзбекистон Республикаси узлуксиз таълим тизимида чет тилларига ихтисослашмаган академик лицейлар ва касб-ҳунар коллежлари битирувчилари чет тилларни эгаллашга қўйилган талаб “B1” даражаси ёки халқаро IELTS баҳолаш тизимидаги 4,5 -5,0 баллни ташкил қилади. Чет тилига ихтисослашган гуруҳ битирувчиларига талаб бир оз юқорироқ яъни CEFR “B2” даражаси ёки IELTS тизимидаги 5,5-6,0 балл минимум талаб ҳисобланади. Академик лицейнинг барча таълим йўналишларида чет тилини ўқитишдан мақсад таълим олувчиларнинг мульти-маданиятли дунёда маиший, илмий ва касбий соҳаларда фаолият юритиши учун коммуникатив компетенцияни

шунингдек унинг таркибий қисмлари ҳисобланувчи лингвистик, ижтимоий-лингвистик, дискурсив, стратегик, ижтимоий-маданий, ва ўқув-билиш компетенциялари асосида шакллантиришдан иборат [22]. Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизими (умумтаълим мактаблари , академик лицей ва касб хунар мактаблари, олий таълим муассасалари)да чет тилини ўқитиш халқаро стандартлар асосида амалга оширилиши белгиланган, бу эса таълим фаолиятини таянчи ҳисобланган ўқув режа, дастур, ўқув материали, дарсликлар, ўқув қўлланмалари, ўқитиш методларини халқаро андозаларга мос равишда такомиллаштиришни тақозо этади.

Охириги 3 йилда олиб борилган ислохот натижаларига кўра инглиз тилини ўрганиш бўйича аввалги йилларга нисбатан ўсиш бўлганлигини кузатиш мумкин. кузатилган. Бу жаҳон ҳамжамияти томонидан ҳам эътироф этилган, жумладан EF English Proficiency Index (EF EPI) 2021 томонидан ўтказилган жаҳон инглиз тилини билиш даражаси рейтингда Ўзбекистон, Марказий Осиёда етакчи давлат эканлиги аниқланган [23]. Хулоса шуки, хорижий тилларни ўрганишда мотивация харакатлантирувчи куч вазифасини ўтайди. Агар ўқувчиларнинг мотивациясига таъсир қилувчи омиллар харакатга келмас экан, ўрганувчи ҳам фаоллашмайди ёки тил ўрганишга бўлган қизиқиши қисқа муддатда нихоялайди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта Махсус Таълим Вазирлиги. Чет тили фани ўқув дастури. Т., 2013.–18 б.
2. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Тўлдирилган 2-нашри. – Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. 2000. – 248 б.
3. Ўзбекистон Республикаси ПрезидентиПрезидент Шавкат Мирзиёев раислигида 6 май куни чет тилларини ўқитиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши нутқи. <https://yuz.uz/news/prezident-xorijiy-tillarni-orgatish-boyicha-kelajak-uchun-mustahkam-poydevor-boladigan-yangi-tizimni-yolga-qoyish-vaqti-soati-keldi>
4. Dornyei, Z.(1998). Motivation in Second and Foreign Language Learning. Journals Cambridge, 31, 117-135. doi:10.1017/S026144480001315X

5. Ғозиев Э. Умумий Психология. Психология мутахасислик учун дарслик. 1 боб. Тошкент 2002. 156-б
6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002
7. Хайдаров Ф.И.,Халилова Н.И. Умумий Психология. дарслик . Тошкент 2009
8. Gomleksiz, M. N. (2001). The Effects of Age and Motivation Factors on Second Language Acquisition. *Firat University Journal of Social Science*, 2, 217-224.
9. Аббас Я.Х. формирование мотивации в процессе изучения русского языка. Проблемы и перспективы современной методики рКи // мир русского слова. 2006. № 3. С. 91-93.
10. Gardner, R. C. (1985) *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. London: Edward Arnold.
11. Brown, H. D. (1994). *Principles of language learning and teaching* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall
12. Dörnyei, Z. (1998). Conceptualizing Motivation in Foreign Language Learning. *Language Learning*, 40, 46-78, 1998
13. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic Definitions and New Directions[Electronicresource]. uRL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202> (дата обращения: 12.04.2019)
14. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: радянська школа, 1973
15. Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framewrok. *The Modern Language Journal*, 78(1), 12-28.
16. Xiao, J. (2012). Tutors' influence on distance language students' learning motivation: Voices from learners and tutors *Distance Education*, 33(3), 365-380.
17. Bernard, J. (2010). Motivation in foreign language learning: The relationship between classroom activities,motivation, and outcomes in a university language-learning environment. Retrieved 23 November 2013 from <http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=hsshonor>
18. Veronica, A. C. S. (n.d.). Motivation in language learning. Retrieved 23 November 2013 from <http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-andeuropean-integration/099.pdf>
19. Чет тили ўқитиш методикаси фан дастури

20. <http://uzreport.news/society/uzbekistan-lidiruet-po-znaniyu-angliyskogo-yazika-sredi-stran-tsa>